

**Etude des risques hydrodynamiques dans les quartiers
périphériques de la ville de lomé : cas de l'érosion et
d'inondation dans le quartier d'attiégou au nord-est de
lomé (Togo)**

**Study of hydrodynamic risks in the peripheral
neighborhoods of the city of lomé: case of erosion and
flooding in the neighborhood of attiégou in the north-
east of lomé (Togo)**

Kokou Amenouvévé AMEDEKA (*),
Doctorant, Université de Lomé,
kokouamenouveve@gmail.com

Dangnisso BAWA,
Maître de Conférence, Université de Lomé,
kodjoameya.34@gmail.com

Laldja KANKPENANDJA,
Maître Assistant, Université de Kara,
kankpenangi@gmail.com

Tak Youssif GNONGBO,
Professeur Titulaire, Université de Lomé,
gnongboty@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.8255914](https://doi.org/10.5281/zenodo.8255914)

Résumé

Le quartier d'Attiegou à Lomé, situé dans la commune du Golfe 2 connaît une intense érosion dans sa partie sud et des inondations dans le secteur nord. Ces risques naturels portent non seulement préjudice aux infrastructures et équipements socio-collectifs mais, aussi à l'environnement de ce site périurbain. L'objectif de cette étude est de déterminer les facteurs responsables de ces risques naturels dans le milieu. L'approche méthodologique utilisée est basée sur la collecte des données documentaires et planimétriques, les travaux de terrain et de laboratoire. Les résultats obtenus montrent que la topographie, la nature du sol, les précipitations, la densification de l'habitat liée à la croissance démographique et la mauvaise gestion des déchets sont à l'origine de ces risques hydrodynamiques dans cet espace périurbain. Au regard de l'ampleur des dégâts causés par ces risques, le pavage des rues, la construction des caniveaux, la création des espaces verts et des décharges d'ordures, l'accentuation des signes d'alerte précoces par les services étatiques comme la DGSCN¹¹ et de l'ANPC¹² et la mise en place d'une politique communale d'aménagement du territoire sont entre autres des mesures idoines qui doivent être prises pour un aménagement intégré du quartier d'Attiegou et le bien-être des populations.

Mots-clés : aménagement, érosion, inondation, périurbanisation, Attiegou

Abstract

The Attiegou district in Lomé, located in the commune of Golfe 2, is experiencing intense erosion in its southern part and flooding in the northern sector. These natural hazards are not only detrimental to the infrastructure and socio-community facilities but also to the environment of this peri-urban site. The objective of this study is to determine the factors responsible for these natural risks in the environment. The methodological approach used is based on the collection of documentary and planimetric data, field and laboratory work. The results obtained show that the topography, the nature of the ground, the precipitations, the densification of the habitat related to the demographic growth and the bad management of waste are at the origin of these hydrodynamic risks in this peri-urban space. In view of the extent of the damage caused by these risks,

¹¹ DGSCN : Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale

¹² ANPC : Agence Nationale de la Protection Civile

the paving of streets, the construction of gutters, the creation of green spaces and garbage dumps, the accentuation of early warning signs by state services such as the DGSCN and the ANPC, and the implementation of a communal land-use policy are, among others, appropriate measures that must be taken for an integrated development of the district of Attiégou and the wellbeing of the populations.

Keywords: development, erosion, flooding, peri-urbanization, Attiégou.

Introduction

En Afrique subsaharienne, les villes ont connu, depuis les années 1950, des taux de croissance annuels exceptionnels soutenus par la forte croissance naturelle de la population urbaine et l'exode rural (B. ABBA et al, 2019, p.3). Cette situation a conduit dans un premier temps à une urbanisation accélérée et ensuite au phénomène de périurbanisation, source de l'érosion et des inondations dans la plupart des grandes agglomérations urbaines et périurbaines africaines (A. Abdou, 2016, p. 11 ; T.Y. Gnongbo, 2003, p. 6) Le Togo n'échappe guère à cette contrainte morpho-dynamique. En effet, ces dernières années les villes togolaises sont soumises à des risques hydrométéorologiques (érosion hydrique et inondations, etc.) aux impacts multiples (T. Y. Gnongbo et al, 2017, p. 25 ; P. Adjoussi et al, 2017, p.17). Les récentes études ayant porté sur l'érosion hydrique (D. Bawa et al 2019; S. Ouro-Nylé, 2020; A.K. Amédéka, 2020) et les inondations (P. Adjoussi et al, 2017; K. Sokémawu, 2017; K.O. Assokpa, 2020) dans la ville de Lomé et ces quartiers périphériques ont relevés les facteurs, les impacts et des mesures de gestion durable des ces risques hydrodynamiques. Le quartier d'Attiégou ne fait pas exception à la menace de ces risques naturels. En effet, ce quartier est de plus en plus affecté par l'érosion hydrique des sols dans sa partie sud-ouest et par les inondations dans la partie Est. Ces deux risques hydrodynamiques impactent sévèrement le cadre environnemental de milieu, le bien-être des populations locales et le bon déroulement des activités menées. De tous ces constats, émerge une interrogation de taille : quels sont les facteurs qui sous-tendent l'érosion et les inondations dans le quartier d'Attiégou ? Dans cette optique, la présente étude a pour dessein de déterminer les facteurs explicatifs de ces phénomènes hydriques dans ledit quartier.

1. Cadre géographique du secteur d'étude

Localisé au nord-est de la ville de Lomé entre 6°10'30" et 6°13'30" de latitude nord et le 1°15'0" et 1°15'30" de longitude est (figure 1), le quartier d'Attiegou à l'instar des autres quartiers de la périphérie nord-est de Lomé, se trouve en bordure du plateau de Tokoin-Agoenyivé. Ce plateau est l'une de la série de plateaux plio-quaternaire d'altitudes modestes (20 à 50 m) affectant le bassin sédimentaire côtier (Continental Terminal) d'âge Crétacé-Tertiaire qui repose en discordance fondamentale sur un substratum métamorphique d'âge panafricain (600 ± 50 Ma), (Da Costa et al, 2013, p. 46). Les affleurements géologiques rencontrés ont été attribués aux formations argilo-sableuses continentales du Pliocène (T.Y. Gnongbo 1996, p. 43). Le secteur d'étude est caractérisé par des sols faiblement ferrallitiques sur des sédiments sablo-argileux (M. Lamouroux, 1969, p. 59; D. Bawa et al, 2019, p. 29) et des sols hydromorphes sur alluvions variées. En tenant compte des travaux effectués par J. F. Brunel et al (1984), le milieu d'étude appartient à la zone écologique V qui est caractérisé par une végétation de savane. Aujourd'hui, cette formation végétale fait face à une urbanisation intense et tend à disparaître, ce qui prédispose le milieu à des risques hydrodynamiques dont est victime la population locale.

Source : Fond de la carte topographique de Lomé (IGN, 1986 au 1/200 000) et relevés GPS de terrain (avril 2021)

2. MATERIEL ET METHODES

2.1 Matériel de mesure et de prélèvements sur le terrain

Le matériel utilisé comprend : un mètre-ruban (mesure des distances et de la taille des objets), la tarière hollandaise (prise des échantillons de sol), un peson (pour peser les échantillons prélevés), un récepteur GPS (prise de coordonnées géographiques des objets) et un appareil photo (prise de photos des marques de l'érosion et de l'inondation).

2.2 Méthodes

Pour atteindre les objectifs fixés, la méthodologie adoptée s'est basée d'une part sur la collecte des données documentaires et planimétriques, l'utilisation des données pluviométriques et démographique et d'autres part sur les travaux de terrain et de laboratoire. Toutes les données collectées sont traitées à l'aide de logiciels adaptés.

2.2.1 Collecte des données

- Données documentaires et planimétriques

La recherche documentaire a permis de consulter des livres, thèses, mémoires, rapports et articles de revues scientifiques relatifs à l'urbanisation, à la morphodynamique et aux inondations affectant la ville de Lomé. En ce qui concerne les données planimétriques, des cartes de base et thématiques et des images satellites ont été exploitées. Il s'agit précisément de la carte topographique de l'IGN 1986, Lomé au 1/200 000, de la carte pédologique du Togo, 1969, au 1/1000000 et la carte géologique au 1/200 000 (feuille Lomé) de 1986. Par ailleurs, l'image MNT de la Région Maritime (SRTM 2020 de 30 m de résolution) et des images satellitaires issues de deux capteurs de la série Landsat ont été utilisées. Il s'agit des images TM_5 pour l'année 1987 et Landsat_8 pour l'année 2020 de 30 m de résolution. Ces images ont été obtenues sur le site de glovis.usgs.gov.

- Données pluviométriques et démographiques

Les données de précipitations sur la période 1988-2018 ont été collectées auprès de la Direction Générale de la Météorologie Nationale (DGMN) de Lomé. Les données démographiques de 1970, 1981, 2010 et 2020 ont été fournies par la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN).

2.2.2 Travaux de terrain et de laboratoire

La phase de terrain a été sanctionnée par les mesures de marques d'inondation et d'érosion, des prélèvements d'échantillons de sol pour les analyses granulométriques. Une enquête par questionnaire été effectués en vue d'avoir la perception de la population riveraine sur les risques naturels qui menacent leur cadre de vie. Au total, 130 personnes (chefs de quartier, membres de Comité de Développement de Quartier (CDQ) et autres

personnes, hommes et femmes) sont considérées comme représentatives. Le critère qui a déterminé le choix de l'échantillon est le nombre d'années passées par les habitants dans le quartier (10 ans et plus). Ces personnes sont mieux placées pour nous parler du processus d'érosion dans le quartier. Des entretiens semi-directifs nous ont enfin permis d'anticiper sur les solutions d'aménagement à opérer.

Les travaux de laboratoire comprennent principalement l'analyse granulométrique. Les analyses ont été réalisées au laboratoire GEOTECH S.A. de Lomé sur la base du tamisage en se servant des 16 tamis (2 mm à 50 µm de diamètre) de la série Association Française de Normalisation (AFNOR). Au total, huit (4) échantillons de sols prélevés à partir d'une tarière hollandaise ont été analysés.

2.2.3 Traitement des données

Toutes les données ont été intégrées à un système d'information géographique afin de sortir les cartes. Les cartes ont été réalisées à l'aide du logiciel Arc Gis 10.8. Les données pluviométriques ont été traitées à partir du logiciel Excel 2016 et ont permis d'établir des graphiques illustrant leurs variations saisonnières. Le logiciel Sphinx Plus2 v.5.1.0.5 a été utilisé pour réaliser les fiches des enquêtes et traiter les réponses collectées auprès de la population.

Afin d'évaluer l'agressivité du climat, de mieux comprendre l'érodabilité des sols et d'évaluer la perte de terres, plusieurs indices ont été calculés :

***Indice de transport sédimentaire (Sediment transport index - STI)** décrit par Moore et Burch (1986). Cet indice est dérivé de la théorie de la puissance du courant unitaire et est parfois utilisé à la place du facteur longueur-pente dans l'équation universelle révisée de perte de sol (RUSLE) pour des longueurs de pente inférieures à 100 m et une pente inférieure à 14 degrés. Le STI est calculé à l'aide de l'équation suivante :

$$SPI = (As / 22.13)^{0.6} \times (\sin\beta / 0.0896)^{1.3}, \text{ où :}$$

As = Accumulation de flux ;

Sinβ = Pente

Ou soit , STI= Power ("Accumulation de flux "/22.13, 0.6) * Power ("Sin("Pente")/0.896, 1.3)

***Indice topographique d'humidité (Topographic Wetness Index - TWI) :** c'est un modèle utile pour estimer où l'eau s'accumulera dans une zone avec des différences d'altitude. Il s'agit d'une fonction de la pente et de la zone de contribution en amont :

$$TWI = \ln \frac{a}{\tan b}$$

Où:

a = zone de contribution en amont (m²)

b = pente en radians.

***Indice d'agressivité climatique de Fournier :** $c = \frac{p^2}{P^r}$, où le numérateur p est la précipitation moyenne du mois le plus humide et le dénominateur P, la précipitation moyenne annuelle ;

***Indice de drainage de Aubert et Hénin :** $D = C \frac{p^3}{1+C \cdot P^{2T}}$, où D = drainage théorique, p = précipitation moyenne annuelle en mm et $c = a \frac{1}{0,15 \cdot T - 0,12}$, avec T = température moyenne annuelle en degré Celsius, a = une constante qui varie suivant la texture du sol et est de 0,5 pour les sols argileux, 1 pour les sols limoneux et 2 pour les sols sableux ;

***La télédétection et l'indice NDVI :**

Le couvert végétal a été cartographié par télédétection à l'aide du logiciel ENVI 5.1 et ArcGIS 10.8 sur la base d'une classification supervisée. L'analyse diachronique à partir des images satellitaires suffisamment décalées dans le temps (1986 et 2020) a permis de définir et de hiérarchiser les unités d'occupation du sol suivant des classes thématiques (végétations, sols nus, plans d'eau et habitations). La démarche a consisté à faire d'abord une interprétation visuelle sur des images satellites corrigées et coloriées. Ensuite, la classification dirigée a été faite pour établir l'état d'occupation du sol des années 1986 et 2020. Le taux moyen annuel d'expansion spatiale a été calculé pour apprécier les changements de l'occupation du sol. Ce taux a été calculé à partir de la formule de Bernier (1992) :

$$T = \frac{(\ln S2 - \ln S1)}{t \ln e} * 100$$

Où :

T, taux d'expansion ;

S1 et S2 correspondant respectivement à la superficie d'une catégorie d'occupation des terres en année t1 et t2;

t, le nombre d'années d'évolution ;

ln, le logarithme népérien ;

e, la base des logarithmes népériens (e = 2,71828).

L'indice NDVI, pour sa part a été déterminé des outils Model Bulder et Raster Calculator;

Le NDVI est calculé à partir de ces mesures individuelles comme suit :

$$NDI = \frac{(NIR-Red)}{(NIR+Red)}$$

où Rouge et NIR représentent les mesures de réflectance spectrale acquises dans les régions rouge (visible) et proche infrarouge, respectivement. Le NDVI varie donc entre -1,0 et +1,0.

***L'évaluation des pertes de terres** a déterminé à partir des poteaux électriques implantés dans le quartier. La dégradation spécifique a également permis d'estimer les pertes de terre suivant la formule : $E = 27,12 \times C - 475,4$.

Ces traitements ont permis d'obtenir les résultats attendus en adéquation avec les objectifs de la recherche.

3. RESULTATS

Les facteurs responsables de l'érosion et des inondations dans le quartier d'Attiegou sont d'ordre naturels (les précipitations, relief, la pente, pédologie) et anthropiques (croissance démographique, densification de l'habitat et la mauvaise gestion des déchets).

3.1 Des pluies abondantes et agressives :

Les précipitations constituent le facteur premier à l'origine du risque d'érosion et d'inondation dans le quartier d'Attiegou de par leur abondance et leur agressivité. La pluviométrie moyenne annuelle sur la période (1988-2018) s'élève à 2116,2 mm avec un minima en 2000 d'une hauteur de 423,9 mm et un maxima en 2010 pour 1416,7 mm de pluie (figure 2).

Avec ces cumuls élevés, on ne peut que s'attendre à un ruissellement important provoquant une forte érosion dans le secteur Ouest et des inondations dans le secteur Est du quartier, surtout que les pluies se

concentrent sur une courte période de l'année en occurrence sur les mois d'Avril, mai, juin, septembre et octobre (figure 3).

Figure 3: Diagramme ombrothermique de la station Lomé Aéroport (1988-2018)
Source : DGMN et Travaux de laboratoire

Le potentiel agressif des pluies est évalué à partir l'indice de Fournier (figure 4).

Figure 4: Indice de Fournier de la station Lomé Aéroport (1988-2018)
Source : DGMN et Travaux de laboratoire

La figure 4, montre les valeurs de cet indice sur la période (1988-2018). Sur cette période de 30 ans, la valeur moyenne est de 63,23, ce qui est largement au-dessus de la normale fixée (40). Ces valeurs très élevées confirment

avec exactitude la forte agressivité des précipitations, entraînant d'intenses activités érosives dans le secteur Ouest du quartier d'Attiegou.

3.2 Un relief et un système de pente décisifs

Caractérisé par des altitudes modestes comprises entre 0 et 28 m, le quartier d'Attiegou est à cheval sur trois unités morphologiques : une portion du plateau de Tokoin-Agoènyivé, le versant méridional de la vallée du Zio et la vallée du Zio (figure 5).

Figure 5:Modèle numérique de terrain en 3D du quartier d'Attiegou

Source : Réalisée à partir des points GPS sur images Google Earth 2022

Pour mieux apprécier l'allure de la surface topographique du quartier, un profil topographique est réalisé (figure 6)

Figure 6: Profil Topographique du milieu (A : Portion du plateau Tokoin Agoènyivé; B : Versant Méridionale de la vallée du Zio; C : Vallée du Zio)
 Source : Réalisée à partir de l'image Google Earth 2022)

Au regard de ces deux figures, les altitudes « élevées » (18 à 28m) dominent le secteur sud-ouest du site tandis que secteur nord-est est marqué par de faibles altitudes, comprises entre 0 et 11m. Entre ces deux classes d'altitudes se trouve des altitudes intermédiaires (12 à 17 m) qui caractérisent le versant reliant le plateau de Tokoin Agoènyivé à la vallée du Zio. Cet aspect morphologique du milieu conditionne pour une bonne part l'écoulement des eaux de ruissellement vers la vallée du Zio conformément au sens d'inclinaison topographique ouest vers est (figure 7). Ainsi, lorsque les eaux de ruissellements se mettent en circulation, elles provoquent l'érosion des surfaces dans le secteur sud-ouest, à la fois, sur le plateau et le versant. Par contre, dans le secteur nord-est, les eaux de ruissellement se déchargent des sédiments transités, se concentre et déclenchent l'inondation des surfaces.

Figure 7: Sens d'écoulement des eaux de ruissellement

Source : Réalisées à partir des points GPS extraites des images Google Earth et un Modèle numérique d'élévation

Afin, d'évaluer l'influence de la pesanteur sur les inondations et le risque érosif, une cartographie des systèmes de pente est établie (figure 8).

Figure 8: Répartition spatiale des classes des pentes dans le quartier d'Attiegou

Source : Modèle numérique d'élévation et Travaux de Laboratoire

Cette figure montre que les pentes sont dans l'ensemble relativement faibles avec une valeur moyenne de 6%. Le nombre de classes a été choisi en tenant compte des réalités de terrain. Les pentes de valeurs inférieures à cinq pourcents occupent près de 92% de l'espace. Les pentes plus ou moins élevées (supérieurs à 5%) représentent seulement huit pourcents du site et dominent le secteur sud-ouest tandis que, les plus faibles sont enregistrées

au niveau de la vallée du Zio. Cette situation provoque la convergence de toutes les eaux du quartier vers cette dernière.

Les indices de transport sédimentaire (Sediment transport index - STI) et topographique d'humidité (Topographic Wetness Index - TWI) ont été calculés afin d'identifier respectivement les zones à fortes probabilités érosives dues aux ruissellements et les zones de fort engorgement d'eau avec des différences d'altitude (figure 9).

Sur cette figure, la figure (a) met en exergue les zones à probabilités érosives élevées à très élevées dans le secteur sud-ouest du quartier et les zones à probabilités érosives faibles et modérées dans le secteur Est et nord-est. Les zones à probabilités érosives élevées et très élevées (45,33 -106,05) représentent 9,5 ha, soit 2,5% de la superficie totale du quartier. Par contre, 378,1 ha, soit 97,5% de la surface totale du quartier sont occupés les zones à probabilités érosives faibles et modérées (0 - 45,33).

Cette situation confirme avec exactitude le processus érosif qui se manifeste dans le secteur sud-ouest du quartier.

La figure (b), montre que les zones modérées, fortes et à très fort engorgement d'eau (6,9 - 14,6) représentent 365,9 ha, soit 67,8 % de la surface totale. Ces zones sont plus remarquables vers le l'Est du quartier, dans les environs de la basse vallée du Zio. Par contre les zones de faible engorgement d'eau (4,6 - 6,9), qui se localisent surtout à l'Ouest du quartier, représentent 175,5 ha, soit 32,2% de la superficie totale.

Cette condition des explique avec suffisance la manifestation des inondations dans le secteur Est et nord-est du quartier.

Figure 9: a: Carte de l'indice de transport sédimentaire (STI); b: Carte de l'indice topographique d'humidité (TWI)

Source : Modèle numérique d'élévation et Travaux de Laboratoire

3.3 Des sols fragiles et prédisposés à l'érosion et aux inondations

Deux types de formations pédologiques caractérisent le milieu d'étude. Le secteur sud-ouest du quartier d'Attiegou (plateau Tokoin-Agoènyivé) est caractérisé par des sols faiblement ferrallitiques sur sédiments sablo-argileux, tandis que dans la partie Est, qui représente la basse vallée du Zio est marquée par des sols hydromorphes sur alluvions variées (planche 1).

Planche 1: Photo (a): Profil du sol sablo-argileux; Photo (b): Profil du sol hydromorphes
Prise de vue : K. A. AMEDEKA, Septembre 2022

Sur la planche ci-dessus, la photo (a) illustre le profil pédologique des sols sablo-argileux de 2,5 m d'épaisseur. L'horizon (A) ou végétatif a une épaisseur de 30 cm et est dominance sableux (70% de sables, 23 % de limons et 17% d'argiles). L'horizon (B), plus argileux (35% de sables, 15 % de limons et 45% d'argiles) avec une épaisseur de 1,75 m. En moyenne, la proportion des argiles (31%) est nettement inférieure à celle des sables (52,5%). Cette faible proportion d'argiles dans les échantillons justifie la faible cohésion dans les particules du sol et rend de ce fait le secteur d'étude plus vulnérables à l'érosion. La quantification des pertes en terre à partir du déchaussement des poteaux électriques s'élève à 4,5 cm/an dans le milieu d'étude. Aussi, les calculs des pertes en terres, effectués à partir de l'indice d'érodibilité s'élève à 2073,88 tonnes/km² /an pour l'année la plus humide (2010) et de 202,6 tonnes/km² /an pour l'année la plus sèche (2000), avec 1274,74 tonnes/km² /an de terres comme moyenne pour la série (1998 – 2018). Ces valeurs confirment l'ampleur de l'érosion dans le secteur sud-ouest du quartier.

La photo (b) met en exergue les sols hydromorphes de la basse vallée du Zio. Le carottage effectué a permis d'identifier deux horizons. Du haut vers

le bas, nous avons une formation pédologique sablo-argileuse (64% de sables, 6% de limons et 30% d'argiles) bariolée de taches jaunâtres. Cette formation de 25 cm d'épaisseur, fossilise une formation pédologique très argileuse (20% de sables, 4% de limons et 76% d'argiles) d'une épaisseur de 1,5 m. En moyenne, la proportion des éléments fins (argiles et limons : 58%) est nettement supérieure à celle des éléments grossiers (sables : 42%). Cette proportion élevée des argiles provoque une saturation en eau du sol et limite ainsi de façon significative l'infiltration de l'eau. A cela s'ajoute la présence d'une nappe phréatique sub-affleurente qui favorise considérablement la vitesse de concentration des eaux. L'indice de drainage D de Aubert et Hénin calculé pour les sols étant de 0,259 pour les sols argileux, 0,519 pour les sols limoneux et 1,037 pour les sols sableux indique qu'il s'agit des sols très sensibles à l'érosion. Toutes ces situations expliquent pour une bonne part les inondations dans le secteur Est du quartier.

3.4 Une pression démographique et une densification de l'habitat inquiétantes

La dynamique urbaine de la ville de Lomé est liée à sa croissance démographique et spatiale. Cette croissance spatiale se caractérise par un étalement progressif, parfois imposée par les autorités, à partir du centre-ville vers les périphéries non viabilisées. Cet étalement conduit les populations à faibles revenus à s'installer dans les zones inondables telles que la basse vallée de la rivière Zio à la périphérie Nord-Est de Lomé. C'est le cas du quartier d'Attiegou dont la partie Est se loge dans la basse vallée du Zio. Ce quartier connaît une croissance démographique rapide de 1970 à 2020 (figure 10).

Figure 6:Évolution de la population d'Attégou de 1970 à 2020

Source : DGSCN et Travaux de Laboratoire

Au regard de la figure 10, l'année 1970 et 1981 caractérisent une occupation timide de l'espace. A partir de 2010, la population a quasiment doublé sur une période de 29 ans. Jusqu'à nos jours, l'évolution de la population est remarquable.

Les causes de cette évolution fulgurante sont l'accroissement naturelle et surtout l'immigration des populations venant des anciens quartiers surpeuplés de Lomé, de l'intérieur du Togo et des pays de l'hinterlands. Le nombre élevé de la population contribue à la dynamique érosive dans le périmètre d'Attégou à travers la densification des bâtis. Cette densification de l'habitat est exacerbée par l'obsession du citoyen togolais d'habiter sa propre maison. Entre l'année 1986 et 2020, les surfaces loties (figure 11) ont évolué à un rythme spectaculaire.

A travers cette cartographie de l'occupation du sol, les superficies et proportions de chaque unité d'occupation du sol ont été déduites (Tableau I).

Tableau I: Superficies en hectares et en pourcentage des unités d'occupation du sol

Classes d'occupation du sol	Superficie 1986		Superficie 2020	
	Hectares	%	Hectares	%
Végétations	96,39	17,97	117,72	21,89
Sols nus	81,99	15,28	1,26	0,23
Plans d'eau	149,04	27,78	28,62	5,32
Habitations	209,07	38,97	390,06	72,55
Total	536,49	100	537,66	100

Source : Travaux de laboratoire

Figure 12: a: Proportions des différentes unités d'occupation du sol en 1986; b: Proportions des différentes unités d'occupation du sol en 2020

Le taux moyen annuel d'expansion spatiale calculé a permis de déceler les changements intervenus entre 1986 et 2020. Les différentes unités d'occupation ont subi des modifications sensibles entre 1991 et 2021 (Tableau II).

Tableau II: Variation des superficies de 1986 à 2020

Classes d'occupation du sol	Superficie (ha et %)				Variation des superficies	
	1986		2020		Ha	Taux d'expansion moyen annuel (%)
Végétations	96,39	17,97	117,72	21,89	+21,33	+4,72
Sols nus	81,99	15,28	1,26	0,23	-80,73	-96,82
Plans d'eau	149,04	27,78	28,62	5,32	-120,42	-3,12
Habitations	209,07	38,97	390,06	72,55	+180,99	+5,95
Total	536,49	100	537,66	100		

Source : Travaux de laboratoire

En effet, les habitations ont connu un accroissement très important. Cet accroissement est de 180,99 ha avec un taux de progression de 5,95 % de la surface totale du secteur d'étude. Le couvert végétal a également connu une légère augmentation de 21,33 ha, soit un taux de progression de 4,72%. Il faut noter que cette augmentation est liée au développement rapide des espèces de la basse vallée du Zio. Par contre, les sols nus et les plans d'eau ont vu leurs superficies diminuées. Les sols nus ont connu un recul de 80,73 ha, soit une régression de 96,82%. La superficie des plans d'eau, quant à elle a régressé de 120,42 ha, soit 3,12%.

Figure 13: Cadre de l'Indice NDVI du quartier d'Attiégou

Source : Modèle numérique d'élévation et Travaux de Laboratoire

L'indice NDVI (figure 13) calculé pour l'ensemble du quartier d'Attiégou est très faible et varie entre 0,05 et 0,2. Les valeurs les plus faibles de cet indice se localisent surtout dans le secteur sud-ouest du quartier (plus humanisé) tandis que les valeurs proches du maxima (0,2) se concentrent plus vers la basse vallée du Zio.

De l'analyse des données sur l'évolution des unités d'occupation et l'indice NDVI, il ressort que le quartier d'Attiégou connaît une forte dégradation de son couvert végétal.

3.5 Une mauvaise gestion des ordures ménagères et le manque des ouvrages canalisation des eaux

Avec une croissance démographique galopante et un mode de consommation surtout tourné vers les produits en emballage, les habitants du quartiers d'Attiegou produisent de grandes quantités de déchets qui sont mal gérés. Plus de 80% de la quantité des ordures ménagères produites sont jetées n'importe où. Certaines rues sont devenues de véritable décharges publics (planche 2).

Planche 2: Photo (a): Comblement d'un ravin par des ordures ménagères; Photo (b): Dépôts des ordures ménagères dans les rues

Prise de vue : K. A. AMEDEKA, Septembre 2022

Les populations font recours à cette méthode pour lutter aussi contre les inondations en remblayant la plaine par les ordures. Or, la présence de ces ordures, en occurrence les sachets plastiques dans le sol réduit substantiellement le taux d'infiltration de l'eau.

L'absence des ouvrages de canalisation renforce également l'érosion et les inondations dans le quartier. Les statistiques issues des enquêtes de terrain montrent que 85,5 % des ménages jettent les eaux usées directement vers les rues tandis que 14,5% les canalisent dans les fausses septiques. La combinaison de ces eaux usées, déversées dans les rues et les eaux de ruissellement renforce l'occurrence des inondations et de l'érosion dans le quartier. La planche (3) suivante illustre quelques-uns des modes de gestion

Planche 3: Modes de gestions des eaux usées

Prise de vue : K. A. AMEDEKA, Août 2022

L'enquête par questionnaire qui a été menée dans le cadre de cette étude montre que 82,1% des enquêtés contre 17,9 %, reconnaissent la manifestation de l'érosion et des inondations dans le secteur d'étude. En ce qui concerne les facteurs responsables de ces risques, 67% des personnes interrogées ont relevé la pression démographique, la densification de l'habitat et la mauvaise gestion des déchets comme facteurs d'érosion ; 20% des enquêtés ont tenu pour responsable les précipitations ; 10% la nature du sol et 3% la pente (figure 14).

Figure 14: a.) Reconnaissance de l'érosion et des inondations par les habitants du quartier ; b.) Identification des facteurs de l'érosion et des inondations par les habitants du quartier

Source : Travaux de terrain

4. Discussion

Le traitement des différentes données collectées, l'analyse des résultats de laboratoire et des principaux indices calculés ont montré que l'érosion hydrique et les inondations dans le quartier d'Attiegou sont des phénomènes réels et préoccupants, longtemps entretenus par des conditions naturelles favorables.

En effet, l'étude a révélé que les précipitations représentent le facteur déclenchant de l'érosion et des inondations dans le secteur d'étude à travers leur hauteur et leur agressivité. La concentration des pluies sur les mois de juin et octobre dans le milieu d'étude, favorise un fort ruissellement dans le sud-ouest, entraînant une érosion importante et une concentration des

eaux vers l'Est provoquant les inondations. Ce résultat est corroboré par les travaux de B. Afo *et al* (2017, p.32) ; D. Bawa (2012, p. 285 ; 2019 a , p.32 ; 2019 b, p.6) ; T. Banassim *et al* (2015, p.219), PNUD (2010, p.10) et B. Mayima *et al* (2019, p.102). Comme l'a prouvé la présente étude, ces auteurs estiment que la dynamique érosive et les inondations croissent en année pluvieuse et en cas des fortes pluies.

Par ailleurs, la pente et le sol constituent des facteurs de prédisposition du quartier d'Attiégo à l'érosion hydrique et aux inondations. Le sud-ouest du quartier est marqué par des pentes comprises entre 3 et 13% qui favorisent l'érosion du sol tandis que la partie Est est dominée par des pentes très faibles (0 à 3%) qui favorisent la concentration des eaux, provoquant de ce fait les inondations. Cette analyse sur le rôle déterminant de la pente dans l'érosion et les inondations est également par celles de T. Banassim (2015, p. 217); A. K. Amédéka *et al* (2021, p.123); R. J. Kombo-Kissangou *et al* (2018, p. 51) ; P. Adjoussi *et al* (2017, p.24) et D. Bawa (2019, p.34).

L'étude a également montré que l'ensemble des processus de production des sédiments par l'érosion et la concentration des eaux dans le secteur d'étude sont liés à la présence des sols sablo-argileux dans le sud-ouest et des sols hydromorphes dans la partie Est du quartier. Ces résultats concordent avec ceux de T. Banassim (2015, p.218) ; D. Bawa (2019, p.10) et P. Duchaufour *et al.* (1970, p. 7 et 8) et CTFT (1979, p. 26), cité par D. Bawa (2019 p. 42).

Au-delà des facteurs naturels, ce sont la mauvaise gestion des ménagères et la dégradation du couvert végétal due à la pression démographique et à la densification des bâtis qui aggravent les pertes en terre et les inondations dans le quartier d'Attiégo. Cette analyse faite sur les facteurs anthropiques corrobore les travaux de T. Y. Gnongbo (2003, p.11) ; Y. Séwonou (2007, p. 67) ; P. Adjoussi *et al* (2017, p.28); A. K. Amédéka *et al* (2021, p.125), D. Bawa (2019, p. 43) et S. K. Klassou (2014, p.45) dans les autres quartiers de Lomé.

Conclusion

Au terme de cette étude, on peut conclure que la dégradation de l'environnement liée à l'érosion et aux inondations à Attiégo s'explique par une addition de conditions naturelles (les précipitations, la pente, pédologie) et humaines (pression démographique, densification du bâti et une mauvaise gestion de ordures ménagères). Ainsi, la forte humanisation

et les actions anthropiques mal avisées aggravent les pertes en terre et les inondations dans le milieu d'étude.

L'érosion hydrique et les inondations impactent de façon significative le cadre environnemental, social et sanitaire du quartier d'Attiégo. Au regard de l'ampleur des dégâts causés par ces risques, des mesures idoines telles que le pavage des rues, la construction des caniveaux, la création des espaces verts et des décharges d'ordures, l'accentuation des signes d'alerte précoces par les services étatiques comme la DGSCN et de l'ANPC et la mise en place d'une politique communale d'aménagement du territoire doivent être prises pour un aménagement intégré du quartier d'Attiégo et le bien-être des populations. Ces mesures vont orienter les actions des décideurs et aménageurs œuvrant dans le cadre du développement humain durable de ce milieu.

Remerciements

Les auteurs remercient tous les acteurs impliqués dans cette étude. Nos sincères remerciements vont à l'endroit de tous les acteurs du *Programme de subventions doctorales de Projet d'Appuis à la Réforme de l'Enseignement Supérieur en Science et Ingénierie (PARESI)*. Ils expriment également une gratitude envers la population du quartier d'Attiégo, le chef-quartier et aux membres CDQ pour avoir prêté attention au questionnaire d'enquête.

Références bibliographiques

- ADJOUSSE Pessièzoum, N'KERE Komi et SOUROU Essopassi, 2017, « Gestion des inondations dans la basse vallée du Zio à travers l'exemple du quartier d'Agoè-Zongo à Lomé in *Revue de géographie du Laboratoire Leïdi « DTD », n° 17, Saint-Louis, ISSN 0851-2515, pp 17-37.*
- AFO Bidjo, GNONGBO Tak Youssif et BANASSIM Tchilabalo, 2017, « Éléments déterminants de l'érosion hydrique dans l'espace urbain de Kara (nord-Togo) », *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes (RIGES) ISSN 2521-2125, n°3, p. 29-41.*
- AMEDEKA Kokou Amenouvévé, KANKPENANDJA Laldja, BAWA Dangnisso et GNONGBO Tak Youssif, 2021, Éléments déterminants de l'érosion hydrique dans le quartier d'Agoè-Adjougba à la périphérie nord de la ville de Lomé (sud-Togo) in *Revue Togolaise des Sciences, Vol 15, n°2, p. 114-131.*
- ASSOKPA Kodjo Olivier, 2020, *Gestion des inondations dans la Zone Est Lomé (Togo) : Apport des ouvrages d'Assainissement, Mémoire de Master, Climatologie, Université de Lomé, 82 p.*
- BAWA Dangnisso, BANASSIM Tchilabalo, AFO Bidjo et GNONGBO Tak Youssif, 2019, *Erosion hydrique dans le quartier d'Adidigomé-avatame à Lomé : quelles mesures d'aménagement pour une gestion durable ?* in *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes (RIGES), n°6, ISSN 2521-2125, pp 24-46.*
- BANASSIM Tchilabalo, TCHAMIE Thiou Tanzidani Komlan et BOUZOU MOUSSA Ibrahim, 2018, *Érosion hydrique de la chaîne kabyè au nord du Togo : mesures*

d'aménagement pour un développement durable, *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, Vol 2, n° 07, p. 209-231.

GNONGBO T. Y. (2003) : Morphodynamique actuelle et urbanisation à Lomé, article, In : *Travaux et Recherches Géographiques, Revue de Géographie de l'Université du Lomé -Togo*, n° 17, 27^e année, Presses de l'UL, ISSN 1726-2909, pp. 5-16.

GNAZOU Masamaéya Dadjá-Toyou, SABI Bawoubadi Edem, Da COSTA Pauline Yawoa Dzidzo, TAIROU Mahaman Sani, 2015, « Etude structurale et hydrodynamique de l'aquifère du continental terminal du plateau d'Agoè » in : *J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo)*, Série A, 17(3), pp 13-23.

KLASSOU Komi Sélom, 2014, « L'influence humaine dans l'origine et la gravité des inondations au Togo : cas de l'aménagement de l'espace dans la grande banlieue nord de Lomé (Togblé-Adétikopé) », in : *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 2, pp 3-15.

KOMBO-KISSANGOU R., M'BOUKA MILANDOU I. et SITOU L., 2018, Dynamique de l'érosion hydrique dans les quartiers Mansimou et Mayanga au sud de Brazzaville (Congo) : Analyse de la perméabilité et de la texture des sols, cubage et cartographie des ravinements, article, *Revue Marocaine de Géomorphologie*, n° 02, ISSN : 2508-9382, pp 36- 54.

MAYIMA B. A., M'BOUKA MILANDOU I. A. W. et SITOU L., 2019, Occupation des sols et dégradation environnementale, par l'érosion hydrique, dans la commune urbaine de Kintélé (République du Congo) : Diagnostique et proposition des solutions de lutte, article, *Revue Marocaine de Géomorphologie*, n° 03, ISSN : 2508-9382, pp 93- 111.

PNUD, 2010, Évaluation des dommages, pertes et besoins de reconstruction post catastrophes des inondations de 2010 au Togo, Nations Unies, 39 p.

SEWONOU Y., 2007, Les processus morphogéniques des ruissellements et leurs conséquences sur les versants de la vallée du Zio entre Mission Tové et Djagblé, *Mémoire de Maîtrise, Géomorphologie, Université de Lomé*, 93 p.

SOKEMAWU Koudzo, 2017, Les inondations et leurs répercussions socio-économiques et sanitaires dans la basse vallée du Zio au sud du Togo, in *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, n° 02, ISSN 2521-2125, pp 6-18